

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ СИЁСАТИ ФУНКЦИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рахимов Санжар Абдулаҳодович, СамДАКУ, доцент

Аннотация. Ушбу мақолада тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини таъминлаш бўйича тижорат банклари депозит сиёсатининг умумий функциялари таҳлил қилинган бўлиб, унга асосан тижорат банкларида депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи, назорат ва тижорат, бошқариш, харажатларни пасайтириш, депозит жараёнини ривожлантириш ва янада такомиллаштириш функцияларини бажариши эътироф этилган. Шу қаторда тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини таъминлашда эришилиши лозим бўлган асосий йўналишлар белгилаб берилган.

Калит сўзлар. Депозит, депозит сиёсати, пасив операциялар, тижорат функцияси, рағбатлантирувчи, бошқарув ва назорат функциялари, банк ресурс базаси, банк баланс, ликвидлик.

Аннотация. В данной статье проведен анализ общих функций депозитной политики коммерческих банков, обеспечивающей эффективность депозитной политики коммерческих банков. На основе анализа признано выполнение функций стимулирования, контроля и коммерции, управления, снижения расходов, развития и совершенствования депозитного процесса в коммерческих банках. Кроме того, определены основные направления, которые необходимо достичь для обеспечения эффективности депозитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова. Депозит, депозитная политика, пассивные операции, коммерческая функция, стимулирующая, управляющая и контрольная функции, ресурсная база банка, баланс банка, ликвидность.

Annotation. This article analyzes the general functions of commercial banks' deposit policies to ensure their effectiveness. Based on this analysis, it recognizes that commercial banks' deposit policies perform functions such as incentivizing, controlling and commercializing, managing, reducing expenses, developing, and further improving the deposit process. Additionally, the main directions that need to be achieved to ensure the effectiveness of commercial banks' deposit policies are outlined.

Keywords: Deposit, deposit policy, passive operations, commercial function, incentive, management and control functions, bank resource base, bank balance, liquidity.

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг чуқурлашуви ва иқтисодий ислохотларнинг кенг камровлилиги, шунингдек, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози тижорат банклари пасив операциялари, ёнги уларнинг депозит сиёсатининг аҳамиятини оширмоқда. Тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини таъминлаш бевосита уларнинг молиявий жиҳатдан барқарор ресурс базасини шакллантириш имкониятини беради. Мамлакатда амалга амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг самарадорлиги тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлиги ва базасининг мустаҳкамлигига бевосита боғлиқдир.

Тижорат банклари депозит сиёсатининг иқтисодий моҳияти унинг умумий функцияларида янаям аниқроқ намоён бўлади. Иқтисодий адабиётларда депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи, назорат ва тижорат функциялари мавжудлиги эътироф этилади. Булар бир-бири билан узвий боғлиқ функциялардир. Шунинг учун унинг чизмасини қуйидагича ифодалаш мумкин (1-расм).

1-расм.Тижорат банклари депозит сиёсати функциялар[4].

1-расмдан тижорат банклари депозит сиёсатининг функциялари келтирилган. Улар асосан рағбатлантирувчи, назорат ва тижорат функциялари эканлиги расмдан кўриниб турибди. Депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи функцияси асосан мамлакат молия ва фонд бозорларида вақтинчалик бўш пул маблағларини банкларда сақлаш учун тақдим этаётган жисмоний ва юридик шахсларга нисбатан жорий этилади.

Тижорат банкининг депозит сиёсати фақатгина банкнинг молиявий ресурсларга бўлган талабини қондириш, уларни арзон ва узоқ муддатга жалб этиш масаласига қаратилмаслиги лозим. Бу тижорат банкининг узоқ муддатли депозит сиёсатини амалга ошириш имкониятларига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис тижорат банклари депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи функцияси айнан мана шу масаланинг ижобий ечимига бағишланган бўлиб,

банкнинг келажакда ҳам барқарор ва молиявий жиҳатдан бақувват омонатчилар, инвесторлар ва мижозларнинг иқтисодий манфаатдорлигини ҳимоя қилиш воситаси сифатида майдонга чиқади.

Тижорат банклари депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи функцияси иқтисодиётда кучли рақобат шароити таъминланганда, миллий валютани сотиб олиш қобилияти юқори бўлганда, аҳолининг банк тизимига ишончи мустаҳкам бўлса самарали амал қилади. Ушбу омиллар депозит сиёсатининг рағбатлантирувчи функциясига бевосита ва билвосита таъсир қилади. Хусусан, биргина иқтисодиётда кучли рақобат шароити таъминланган ҳолатини оладиган бўлсак, бу шароитда барча тижорат банкларининг мамлакат молия ва фонд бозорларидан молиявий ресурсларни жалб этишга эҳтиёжи юқори даражада бўлади. Шу боис омонатчилар, инвесторлар ва мижозларга турли имтиёзлар, хизмат турларини таклиф этади[1].

Тижорат банклари депозит сиёсатининг назорат функцияси банкга жалб қилинаётган маблағларнинг ҳажми, таркиби, муддати, улар бўйича тўланаётган фоиз тўловлари, шунингдек, банк омонатчилари таркиби ва уларнинг истиқболдаги ҳолати устидан назоратни амалга оширади. Назорат функциясининг самарадорлик кўрсаткичи тижорат банкларининг ликвид маблағларга бўлган талабининг қондирилиши, жалб қилинган маблағларнинг муддати жиҳатидан узоқ муддатлилиги кабилар билан белгиланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банклари депозит сиёсатининг назорат функцияси қатор долзарб вазифаларни бажариши лозим бўлади. Улардан энг асосийлари банкни узоқ муддатли, барқарор ва нисбатан арзон маблағлар билан таъминлаш масаласи ҳисобланади.

Шу жиҳатдан, тижорат банклари депозит сиёсати функциясининг самарали амал қилиш масаласига икки томонлама ёндашиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Биринчидан, тижорат банклари фаолияти давомида амалга ошираётган депозит сиёсатининг самарадорлиги таъминланганлигида, иккинчидан, Марказий банк мамлакатда тижорат банклари депозит сиёсатини амалга ошириш юзасидан яратган иқтисодий шароит ва таклиф этилаётган молиявий ресурслар етарли даражада бўлиши муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банклари депозит сиёсати функциясининг биринчи жиҳатига эътибор қаратадиган бўлсак, унинг самарадорлигини таъминлашнинг асосий қисми Марказий банкнинг тижорат банкларига депозит операциялари бўйича яратган шароит ва таклиф этаётган ресурсларига боғлиқ. Бироқ, улардан ташқари тижорат банклари мавжуд имконият ва иқтисодий механизмлардан фойдаланган ҳолда депозит сиёсатининг назорат функцияси самарадорлигини оширишга эришиш

имкониятларига эгадирлар. Хусусан, муомалага узоқ муддатли субординар қимматли қимматли қоғозларни чиқариши, депозит сертификатларини таклиф этиш орқали қўшимча ресурсларни жалб қилиш шулар жумласидандир. Шу билан бирга, аҳолининг банк тизимига ишончини ошириш орқали улардан нақд пулларни омонатларга жалб этиш ҳам зиддиятли ҳолат сифатида сақланиб турибди.

Буларнинг барчаси мамлакатимиз тижорат банклари депозит сиёсатининг назорат функцияси юзасидан қатор муаммолар мавжудлигидан далолат беради. Жумладан, тижорат банклари депозит маблағлари таркибида узоқ муддатли маблағлар улушининг пастлиги, муддатли депозит маблағларнинг ҳам асосий қисмининг муддати бир йилдан ошмаслиги, самарали инвестицион лойиҳаларни кредитлаш бўйича молиявий ресурсларнинг тақчиллиги каби ҳолатлар шулар жумласидандир.

Тижорат банклари депозит сиёсати назорат функциясининг самарали ишлаши учун Марказий банкнинг мамлакатда банкларга яратаётган иқтисодий шароит ва таклиф этилаётган молиявий ресурслари ҳолатига эътибор қаратадиган бўлсак, бу борада ҳам айрим муаммолар мавжудлигининг гувоҳи бўламиз. Жумладан, иқтисодиётда монетизация коэффиценти даражасининг сезиларли даражада пастлиги, қайта молиялаш ставкаси ва тижорат банкларига ўрнатилган мажбурий захиралар нормасининг нисбатан юқорилиги каби масалалар шулар жумласидандир. Мазкур ҳолатлар мамлакатимиз тижорат банклари депозит сиёсатига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган иқтисодий ҳолатлар бўлиб, эътиборлиси пандемия шароитида қатор мамлакатларда Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси ноль даражага туширилаётган бир пайтда мамлакатимизда ушбу миқдор юқорилига (13.5 фоиз) қолмоқда.

Тижорат банклари депозит сиёсати тижорат функцияси унинг актив операцияларида ўзининг ифодасини топади. Маълумки, тижорат банклар пассив операциялари таркибида депозит оперциялар уларнинг актив операциялари учун молиявий манба бўлиб ҳисобланади. Ўз навбатида тижорат банклари актив операциялари банкнинг даромад манбаи ҳисобланиб, банк даромади таркибида рискка тортилган активлар ҳисобидан шаклланаётган даромадлар асосий салмоқни ташкил этади[2].

Бу таҳлил натижасида мамлакатимиз тижорат банклари депозит сиёсатининг тижорат функцияси самарадорлиги нисбатан паст даражада деган хулосага келишимиз мумкин.

Тижорат банклари депозит сиёсати функциялари борасида амалга оширилган тадқиқот ишлари натижасида таъкидлашимиз мумкинки, депозит сиёсати рағбатлантириш, назорат ва тижорат функцияларидан ташқари *депозит операцияларни бошқариш, депозит оперциялар бўйича*

харажатларни пасайтириши ва депозит жараёнини ривожлантириши ва янада такомиллаштириши функцияларини бажаради.

Тижорат банклари депозит сиёсатининг депозит операцияларни бошқариши функцияси муҳим иқтисодий аҳамиятга эга. Бунда асосий эътибор депозит операциялари жараёнида шакллантирилган маблағларни банкнинг даромад келтирадиган ва даромад келтирмайдиган актив операцияларига тақсимлаш, шунингдек, банк кредиторлари ва мижозларнинг талабларини бажариш бўйича тегишли манбаларни излаб топишда айнан банкнинг депозит операцияларни бошқариш функцияси майдонга чиқади. Мамлакатимизда бозор муносабатларининг такомиллашуви ва иқтисодий рақобатнинг чуқурлашуви тижорат банклари ресурсларини барқарор манбалар ҳисобидан шаклланишини ва уларни самарали мақсадларга жойлаштиришни талаб этмоқда. Буларнинг барчаси тижорат банклари депозит операцияларини самарали бошқаришни ташкил этишни талаб этади. Чунки, бозор муносабатлари шароитида ҳар қандай фаолият ва иқтисодий муносабатларда ижобий натижага эришиш учун самарали бошқаришни йўлга қўйиш жуда муҳимдир.

Депозит сиёсатининг депозит операцияларни бошқариш сиёсатининг самарадорлигини аниқлашда банк халқаро ва маҳаллий фонд ва молия бозорларидан актив операцияларни бажариш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни излаб топиш, улар бўйича оптимал харажатлар даражасини шакллантириш каби масалаларда муаммоларнинг туғилмаслигида намоён бўлади[3]. Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки тижорат банкида депозит сиёсатини ташкил этиш устидан назоратни амалга оширишда масъул ходимлар бевосита этиши лозим бўлади. Чунки депозит операциялар бўйича шакллантирилган маблағлардан самарали фойдаланиш устидан нафақат банкнинг актив операциялари бўйича масъул ходимлар, балки депозит маблағларини шакллантиришда масъул бўлган ходимларнинг ҳам вазифаси ҳисобланади.

Маълумки, тижорат банклари депозит сиёсати банкнинг пасив операцияларининг таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Банкнинг пасив операциялари, шу жумладан депозит операциялар тегишли харажатларни амалга оширишни талаб этади. Шу жиҳатдан, тижорат банклари депозит операциялар ва актив операциялари ўртасидаги харажат ва даромадлар меъёрини сақлаган ҳолда банкнинг фойдалилик даражасини таъминлаш лозим. Ушбу вазифа тижорат банклари депозит сиёсатининг депозит операциялар бўйича харажатларни пасайтириши функцияси асосида амалга оширилади.

Тижорат банклари депозит сиёсати функциялари ва уларнинг амал қилиш ҳолатини таҳлил қилиш асосида мазкур жараённинг самарадорлигини ошириш бўйича бир қанча натижаларга эришиш

мумкинлиги асосланди. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин (2-расм):

2-расм. Тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини ошириш бўйича эришилиши лозим бўлган натижалар[4].

2-расмда тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини таъминлашда эришилиши лозим бўлган асосий йўналишлар келтирилган. Хусусан:

-банк ресурс базасини барқарор ва оптимал даражасини таъминлаш мақсадга мувофиқ. Маълумки, тижорат банклари бошқа хўжалик юритувчи субъектларидан фарқли ўлароқ фақат пул маблағлари асосида фаолият юритади ва ўзининг тегишли фойдасини шакллантиради. Соддарок қилиб айтадиган бўлсак, тижорат банкларининг «хом ашёси» бу молиявий ресурслар ҳисобланади, шундай экан банкда «хом ашё» етарли даражада мавжуд бўлиши лозим. Унинг етарли даражада бўлишида банкнинг депозит операциялари алоҳида аҳамият касб этади.

-банк баланси жорий ликвидлигини таъминлаб туришга эришиши лозим. Банкларнинг фаолиятида жорий ликвидликни таъминлаш масаласи муҳим вазифалардан бири ҳисобланади, банкларда ликвидликни таъминланмаслиги банкларга нисбатан аҳолининг ишончини йўқолишига, молиявий ҳолатларнинг заифлашишига ва охир оқибат инқироз ҳолатига тушиб қолишига олиб келади;

-банкнинг фойда даражасини ўсиб боришини таъминлаш лозим. Бозор иқтисодиёти шароитида барча хўжалик юритувчи субъектлардаги каби банкларнинг асосий мақсади кўшимча фойда олишга қаратилади. Депозит операциялари натижасида шакллантирилган узоқ муддатли барқарор молиявий ресурслар актив операцияларга жойлаштирилиши орқали банкнинг тегишли даромадларини шакллантиради. Албатта ушбу даромад банкнинг фаолиятини ташкил этиш ва депозит операциялари билан боғлиқ харажатларидан чегириб ташланиши натижасида фойда вужудга келади. Демак, тижорат банклари депозит операциялари нафақат банк фойдасини шакллантиришга балки, уни барқарор даражада ўсиб боришини таъминлаши лозим;

-депозит ва актив операциялар ўртасида муддати ва сўммаси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таъминлаш лозим. Тадқиқотларимиз давомида мамлакатимиз тижорат банкларида муддатли маблағлар ва рискка тортилган активлар ўртасидаги

нисбатни таҳлил этганимизда, бу борада айрим муаммолар мавжудлиги аниқланди. Шу жиҳатдан айтиш мумкинки, тижорат банклари депозит сиёсатининг самарадорлиги айнан шу муаммонинг бартараф этилганлигида намоён бўлади;

-банк депозитлари таркибида узоқ муддатли маблағлар улушининг ортиб боришига эътибор қаратиш лозим. Тижорат банклари депозитлари таркибида узоқ муддатли маблағлар улушининг юқорилиги банкнинг депозит сиёсати самарадолигини белгиловчи кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Шунинг учун тижорат банклари депозит сиёсатини амалга оширишда шу масалага катта эътибор қаратиш лозим;

-банкнинг депозит операциялари бўйича хизматлар турини кўпайтириш ва уларнинг сифатини ошириш лозим. Иқтисодийнинг модернизациялашуви, шунингдек, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози тижорат банклари олдида қатор вазибаларни қўймоқда. Уларнинг асосийларидан бири, банкларнинг депозит операциялари бўйича хизмат тури ва сифатини оширишдир. Бу тижорат банклари депозит сиёсатини доимий равишда такомиллаштириш заруриятини келтириб чиқаради. Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари депозит сиёсатининг моҳияти унинг қатор функцияларида намоён бўлиб, уларнинг тўлиқ ва самарали амал қилиши банкнинг молиявий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, тижорат банклари депозит сиёсати функциялари ва уларни самарали амал қилиши учун қуйидагиларга эътибор бериш лозим деб ҳисоблаймиз:

банк ресурс базасини барқарор ва оптимал даражасини таъминлаш мақсадга мувофиқ;

банк баланси жорий ликвидлигини таъминлаб туришга эришиш лозим;

банкнинг фойда даражасини ўсиб боришини таъминлаш лозим;

депозит ва актив операциялар ўртасида муддати ва сўммаси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таъминлаш лозим;

банк депозитлари таркибида узоқ муддатли маблағлар улушининг ортиб боришига эътибор қаратиш лозим;

банкнинг депозит операциялари бўйича хизматлар турини кўпайтириш ва уларнинг сифатини ошириш лозим.

Адабиётлар

1. Горбенко М.М. Депозитная политика современных коммерческих банков // Проблемы экономики и менеджмента. 2013. № 5. С. 85-90. http://icnp.ru/sites/default/files/PEM/PEM_21.pdf

2. Омонов А.А. Тижорат банкларининг молиявий ресурсларини бошқариш. Монография. –Тошкент, Fan va technologya. –2008. –257 б.

3. Рузметов Ш.Б. «Ўзбекистон тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш йўллари» мавзусидаги иқт.фан. номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент: 2009 й. 116 б.

4. Rakhimov S.A. Attract deposits to Commercial Banks and Strengthen their Resource Base//International journal of Multicultural and Multireligious Understanding, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1849>, ISSN: 2364- 5369. Volume 7, Issue 7 August, 2020. — 247-254 p. (№18; GIF-0,676).

